

BLOCOS ECONÔMICOS NA AMÉRICA LATINA, MERCOSUL E UMA REFLEXÃO POLÍTICA.

Carlos Alberto Di Lorenzo, FATEC/ZL, dilorenzo@adv.oabsp.org.br

Gabriel Darezzo Paes, FATEC/ZL, profdarezzo@gmail.com

RESUMO. O presente trabalho tem por objetivo uma análise Histórico-política da situação ideológica do MERCOSUL na última década (2010-2020) e seus efeitos econômicos para a região. Utilizou-se como metodologia a análise bibliográfica da doutrina além de documentos oficiais governamentais e o conhecimento prévio dos autores sobre a temática. Concluiu-se que houveram mudanças sistemáticas nos campos econômicos, políticos e ideológicos nas últimas décadas na região sul-americana afetando diretamente o funcionamento do Bloco Econômico, transformando-o em um Bloco Ideológico, fugindo de seu real objetivo: o desenvolvimento econômico da região.

Palavras-chave. Mercosul; Blocos; Econômicos; Histórico-Política;

ABSTRACT. This paper aims at a historical-political analysis of the ideological situation in MERCOSUR in the last decade (2010-2020) and its economic effects on the region. It was used as a methodology for the bibliographic analysis of the doctrine in addition to official government documents and the authors' previous knowledge about the theme. It was concluded that there were systematic changes in the economics, political, and ideological field in the last decades in the South American region, directly affecting the functioning of the Economic Bloc, transforming it into an Ideological Bloc, fleeing its real objective: the economic development of the zone.

Keywords. Mercosur; Economic; Blocks; Historical-Political.

1. INTRODUÇÃO

A partir da segunda metade do século XX e especialmente neste século XXI, está marcado pelo modelo econômico que norteia o desenvolvimento da maioria dos Estados, estabelece-se novos parâmetros de ação que caminham, no sentido da integração dos mercados econômicos e dos processos produtivos em âmbito global, criando um choque cultural em que muitos pensam em governos globais *versus* outros governos independentes e singulares, mas que trabalham de forma cooperativa com outros governos.

Esta tendência à internacionalização da economia contemporânea reforça a reorganização dos países e a expansão geográfica para além dos limites nacionais. Como resultado deste movimento de expansão surge uma nova configuração espacial, que fortalece o aparecimento e a atuação dos Blocos Econômicos/Bloco Econômico (B.E.) e favorece a intensificação do fenômeno da regionalização. Os Estados ficam inseridos nos B.E. e as decisões são compartilhadas através da integração, com base em valores econômicos caracterizando a formação da chamada sociedade global¹. O modelo econômico atual fundamenta-se na liberalização dos mercados e nos ganhos provenientes da intensa produção, oriunda de uma sofisticada tecnologia, que tem a fluidez e a competitividade como elementos norteadores da ação econômica².

Esta tendência de mercado, a união dos países, por intermédio dos B.E., tem por necessidade favorecer maior circulação dos fatores produtivos, que implica na livre circulação de mercadorias e pessoas. Uma breve análise dos efeitos deste modelo permite observar a decorrência de inúmeras divergências em especial no campo social e entre elas, destacamos: a possibilidade de aparecimento do desemprego estrutural, a explosão do trabalho flexível, o direito de cada nação buscar seus próprios costumes, crenças e tradições, e as transformações nas relações trabalhistas, entre outras.

Esta visão de integração econômica tem gerado polêmicas quando se refere à América Latina e especificamente ao MERCOSUL. Este assunto tem motivado dois entendimentos. O primeiro afirma que este quadro facilita a negociação integrada, e não mais a individualizada, com cada país de modo que os blocos econômicos surgem como etapas de internacionalização da economia. O segundo diz que esta situação conduz a uma união econômica regional, por meio da adoção de políticas econômicas comuns e de medidas protecionistas, a fim de incentivar a produção nacional diante dos demais países³.

O processo em andamento funciona de forma dialética: uniformiza e diversifica. *Uniformiza* à medida que uma mídia passa a ideia da formação de uma economia universal e *particulariza* por lidar com culturas, etnias e religiões bastante diferentes entre si, considerando, por exemplo, o oriente e o ocidente ou mesmo se aplicado a recortes menores como a cultura latino-americano. De qualquer forma, ressalte-se que a nova competitividade internacional requer novas estratégias que acabam

¹ DI LORENZO, Carlos A. MERCOSUL e o Direito Trabalhista. São Paulo: Alexa Cultural, 2005.

² SANTOS, Milton. A aceleração contemporânea: tempo, mundo e espaço mundo. In DI LORENZO, Carlos A. MERCOSUL e o Direito Trabalhista. São Paulo: Alexa Cultural, 2005, p. 16.

³ DI LORENZO, Carlos A. MERCOSUL e o Direito Trabalhista. São Paulo: Alexa Cultural, 2005, p.16

redundantes nas negociações e nos acordos. A integração dos povos no planeta ocorre mediante o capital, a tecnologia, a ideologia e o mercado.

A América Latina, neste contexto, vem pleiteando autonomia no seu modelo de desenvolvimento econômico. Várias ações já foram exercidas nesse sentido, moldadas pela integração, formando um bloco. Segue nesta produção um relato das propostas integracionistas, que culminam na formação dos B.E., cuja tendência a esta opção independe do momento atual e já data de longos anos. Na sequência, com uma análise das várias etapas de integração dos B.E., previstas pela doutrina.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os autores, em sua maioria, estabelecem três etapas de integração, mas há muitos autores que detalham as ações que buscam a intensificação integracionista e estabelecem cinco etapas. Sendo assim, os estudos verificados que tratam do direito de integração, demonstram preocupações com as etapas de integração econômica que devem ser buscadas. De acordo com o pensar de JAEGER⁴, a constituição de um mercado integrado passa por três fases: A *Zona De Livre Comércio* em que se elimina, por intervenção de acordos, os obstáculos tarifários às exportações e importações comerciais dos produtos originários dos Estados integrantes da zona. Embora esta etapa ainda não esteja concluída, observa-se o avanço para a fase seguinte. A segunda fase que é a *União Aduaneira* que define a Tarifa Externa Comum (TEC) para os produtos a serem comercializados com outros países que não fazem parte do MERCOSUL. E o *Mercado Comum* que requer a liberdade de circulação de bens e fatores de produção (pessoas, serviços e capitais), implica também, na coordenação de uma política macroeconômica.

O ponto de vista de Jaeger, no que se refere às *Etapas De Integração*, é o mais adotado. A doutrina ensina que a passagem de uma fase para a outra ocorre com a consolidação de cada uma, que serve de base para busca uma nova fase de integração, com a especificação de políticas necessárias a fim de que se concretizem.

⁴ JAEGER JUNIOR, Augusto. Mercosul e a livre circulação de pessoas. São Paulo: LTr, 2000, p.50.

Na fase em que ocorre a implantação do mercado comum que se define a livre circulação de bens, serviços e, conseqüentemente, se intensifica o fluxo de mão-de-obra. Portanto, é a fase responsável pela concretização da internacionalização econômica e comercial no B.E., requerer a harmonização da legislação não só referente à circulação de mercadorias e serviços, mas também trabalhista. As propostas de harmonização da legislação devem antecipar-se à implantação da fase mercado comum, a fim de ser criado um mercado regional fortalecido frente às tendências globalizadas. O prof. Luiz Olavo Baptista⁵ entende que são cinco etapas de um B.E.

A primeira etapa é chamada de *Zona de livre comércio* que consiste na livre circulação de mercadorias no seu interior, sem restrição quantitativa e sem imposição alfandegária, qualquer participante da zona de livre comércio pode celebrar contratos com terceiros países, conforme seus interesses. A segunda é a *União aduaneira*, esta que representa um avanço, com a adoção de uma tarifa aduaneira comum, e a eliminação de dificuldades de determinação da origem dos produtos. Em terceiro lugar tem-se o *Mercado comum* representando um passo adiante com a adoção de políticas comuns, a fim de evitar as diferenças no interior da zona que provoquem desigualdades indesejáveis. A *União econômica* é a penúltima etapa da integração, pressupondo a harmonização da legislação, tendo em vista a fusão dos diferentes mercados nacionais em um único, implicando, além das características de mercado comum, na igualdade de condições econômicas junto com as liberdades de mercado. E por fim a *União econômico-monetário* implica na utilização de moeda única ou, pelo menos, em câmbios fixos e conversão obrigatória das moedas dos países-membros.

Houveram tentativas de integração na América Latina no século XX, que possui como marco inicial, a criação da CEPAL - Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e Caribe. Esta comissão foi criada pela ONU - Organização das Nações Unidas, em 1948. Outras também foram criadas, logo após a Segunda Guerra Mundial e visava a inserção econômica dos países devastados, no cenário internacional voltada para a reconstrução do pós - Guerra e a superação das dificuldades econômicas.

A CEPAL defendia a integração econômica regional, baseada em um sistema de preferência

⁵ BAPTISTA, Luiz Olavo. Mercosul, Suas Instituições e Ordenamento Jurídico. São Paulo: LTr, 1998, p. 71.

comercial como meio de acelerar o desenvolvimento econômico. Por esta razão, o estabelecimento de uma zona de livre comércio constituía a essência do objetivo dos que participaram da CEPAL. Tal objetivo foi concretizado com a criação do primeiro *Tratado Integracionista da América Latina*⁶ - *ALALC*. Verifica-se ainda existência de outros B.E. na América Latina. Ressalta-se que o objeto de análise consiste na polarização ideológica que afeta a América Latina, em específico o MERCOSUL.

O enfraquecimento dos acordos econômicos regionais supracitados conduziu os países da América do Sul a esquemas integracionistas sub-regionais, como o MERCOSUL - Mercado Comum do Sul. Portanto, no cenário latino-americano atual, o MERCOSUL traz perspectivas para o desenvolvimento socioeconômico dessa região nos moldes do novo modelo econômico de internacionalização. Promovidos os registros, reporta-se aos principais B.E mencionados, especialmente os que possuem a participação do Brasil. Vale salientar que não haverá um aprofundamento de todos os B.E., apenas o MERCOSUL, foco do texto.

Em 1991 surge o MERCOSUL⁷, que tem como característica a formação de conjuntos de medidas econômicas a fim de promover a aproximação e a união entre as economias de dois ou mais países. Muitos acordos se desenvolveram através de suas políticas de importação, exportação, mercado comum, facilitação de circulação de moeda, pessoas e bens de consumo, além de zonas abertas baseadas no comércio, sempre visando a aproximação, facilitação e desenvolvimento econômico e social.

Entretanto, existe uma grande problemática envolvendo do MERCOSUL e aqui se levanta um questionamento: “O MERCOSUL é um B.E. que procura facilitar as importações e exportações ou é uma aliança ideológica utilizada para benefício de governos?”. Antes de qualquer coisa é necessário lembrar que a *Política*, na forma aristotélica do pensar, é a arte de influenciar e guiar o modo de vida ou o governo de um Estado, de uma organização, da opinião pública ou, ainda, em um sentido mais figurado, pode ser concebido como a habilidade que o ser humano tem de se relacionar com terceiros, sempre tendo em vista os resultados desejados e os benefícios para si e para seu grupo.

⁶ DI LORENZO, Carlos A. MERCOSUL e o Direito Trabalhista. São Paulo: Alexa Cultural, 2005, p. 17.

⁷ Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2007/04/27/mercado-comum-do-sul-foi-criado-em-1991/>. Acesso em 08 nov. 2020.

Assim, do prisma aristotélico, o conceito de Estado se dá na forma de uma associação, que visa algum bem em comum, um conjunto de práticas [e pensamento] que os homens se dedicam para coexistirem, dependendo deles o seu desenvolvido. Trata-se de um organismo moral, superior aos interesses do indivíduo. Antes dessa linha de pensamento, outras civilizações gravaram a sua existência nos anais daquilo que chamamos de história, porém de forma diversa. Posto que antes se compreendia que o indivíduo deveria se submeter aos acasos do destino, agora se concebe a ideia de que ele, por intermédio da *politica*, de alguma forma encontra meios para modificar e influenciar no caminho de seu destino.

Logo, quanto a percepção do indivíduo de influenciar em seu meio afim de alterar o seu próprio destino, bem como a percepção de grandes grupos com interesses particulares, pergunta-se: “O Mercosul estaria sendo utilizado como ferramenta ideológica partidária, e tão somente isso, ou ainda guarda sua natureza comercial pura?”

Cabe ainda salientar que na História dos B.E. e sua formação sempre estiveram atreladas às tendências neoliberais que advogam sobre a autonomia dos cidadãos nos setores políticos e econômicos, logo, pouca intervenção estatal, onde visava o estímulo do desenvolvimento econômico e a não interferência do Estado na economia, garantindo, segundo o pensamento apontado, um livre comércio (citado anteriormente) para a garantia do desenvolvimento econômico e social de um país. E como realizar esse processo se governos com ideologias fabianistas/socialistas são o oposto do propósito da criação e existência dos B.E.? Será que com o passar das décadas, a intenção de um B.E. passou a ser a de um Bloco Econômico-Ideológico (B.E.I)?

O MERCOSUL E AS DISPUTAS IDEOLÓGICAS

O ano é 2012 e a Cúpula do MERCOSUL em Brasília⁸, no Brasil, reunião dos então presidentes: Presidente Dilma Rousseff no Brasil, Presidente Cristina Kirchner na Argentina, o Presidente José Mujica no Uruguai e o Presidente Hugo Chávez na Venezuela [veio a posteriori entrar no B.E], todos com governo de ação socialista. A reunião se deu por vários motivos, todavia, um dos principais fora o de suspender o Paraguai, na época sob a égide de Fernando Lugo do Partido de

⁸ Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/3112-reuniao-de-cupula-extraordinaria-do-mercossul-brasilia-31-de-julho-de-2012-programa-de-imprensa>. Acesso em 05 set. 2020.

centro-esquerda Frente Guasú, de permanecer no MERCOSUL sob a alegação de “rupturas na ordem democrática além de não cumprir com os compromissos comerciais do Mercosul”, aliás, era o Paraguai o único que se posicionava contra a entrada da Venezuela do então presidente Hugo Chávez do Partido Socialista Unido da Venezuela.

Cinco anos depois, em 2017, o MERCOSUL⁹ vivia os seus melhores dias em acordos e movimentações econômicas devido à guinada para a direita liberal nos países membros do B.E. A reunião da Cúpula em Mendonza, na Argentina, Michel Temer na presidência brasileira do Partido Democratas, com viés ideológico de centro-direita (após o Impeachment do então Presidente em exercício), e Mauricio Macri do Partido Proposta Republicana de viés de centro-direita na Argentina, no Paraguai Horácio Cartes no Asociacion Nacional Republicana (Partido Colorado), de viés de direita, e no Uruguai Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou, do Partido Nacional (Partido Blanco). Com esses líderes em 2017, havia um novo alinhamento ideológico ao B.E., com renovação de ideais econômicos, partindo para ideais mais liberais, visando a melhoria das nações envolvidas no MERCOSUL, abrindo novos horizontes para maiores e melhores negociações econômicas entre o B.E. Salienta-se que atualmente a Venezuela está suspensa do MERCOSUL pelos mesmos problemas que Fernando Lugo em 2012 foi suspenso: rupturas na ordem democrática, além de não cumprir com os compromissos comerciais do Mercosul.

Em 2018, a América Latina e o MERCOSUL passaram por mudanças econômicas, culturais, religiosas e em aspectos da civilidade que foram consideradas importantes para a manutenção econômica de seus países e do B.E. como um todo. Uma dessas mudanças ocorreu com a guinada de conservadores e liberais no mais alto cargo de representação pública: A Presidência em anos anteriores. Até então, apenas 5 presidentes de um total de 12 de países da América do Sul eram de cunho ideológico de centro, ou centro-direita, sempre enviesado aos ideais supracitados, a saber: o Chile de Sebastián Piñera, o Paraguai de Federico Franco, a Colômbia de Juan Manuel Santos e o Brasil, de Jair Messias Bolsonaro. Esse grupo corresponde a mais de dois terços do Produto Interno

⁹ Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/presidente-da-republica-federativa-do-brasil-artigos/16892-mercosul-caminhos-para-o-futuro-valor-economico-21-7-2017>. Acesso em 05 set. 2020.

Bruto (PIB) regional e mais de 70% da população de acordo com dados do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Um dos principais fatores que demonstram a mudança de direção para à direita na região do MERCOSUL se deu por causa dos escândalos de corrupção que vieram durante os governos de esquerda ou de extrema esquerda, mostrando uma falha moral e ética, além de má administração pública, para com a opinião pública que percebeu e não aceitou mais tais partidos e condutas buscando mudanças para sanar a problemática que fora adquirida pelos governos anteriores. Outros fatores, como o aumento da dívida do setor privado em governos de ideologia socialista tiveram um grande aumento durante a sua estada no poder.

Essa polarização entre “direita e esquerda” sempre influenciou e conduziu os ideais do MERCOSUL, que nascera com ideais de integração econômica e desenvolvimento regional para, paulatinamente ir se transformando em um projeto de cooperação política, não cumprindo o seu ideal real. A guinada à direita entre os anos de 2017, 2018 e 2019 nos países representantes do Mercosul: Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, aspirou a sobrevivência do B.E. (bem como da região e de seus países), assim como tentou ressuscitar o espírito comercial da fundação/criação do MERCOSUL na década de 1990 [o integração econômica e desenvolvimento regional], travando uma árdua batalha contra o espírito ideológico que foi implantado pelos governos de esquerda dentro das últimas duas décadas na região da América Latina e conseqüentemente ao MERCOSUL.

Então, no ano de 2019, as relações econômicas continuam a ocorrer “a todo vapor”, o processo de reestruturação vinha sendo implantado e tudo ocorria da melhor forma possível, inclusive desbocando no maior acordo já feito pelo B.E., o Acordo MERCOSUL-UNIÃO EUROPÉIA¹⁰, o que juntos somam US\$ 20 trilhões, ou seja, aproximadamente 25% da economia mundial, e um mercado de aproximadamente 780 milhões de pessoas, que para o Brasil que exportou mais de US\$ 42 bilhões para a UE, representa aproximadamente 18% do total exportado pelo país, mostrando a importância econômica desse B.E. Todavia, um fator que chama atenção nesse acordo são os três pilares que

¹⁰ Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/component/tags/tag/mercosul-uniao-europeia>. Acesso em 09 nov. 2020.

sustentam a conversa entre os B.E.: “diálogo político, cooperação e livre comércio”¹¹, mostrando como o quesito ideológico aparece de forma direta, indo na direção contrária ao que era trabalhado nos governos de anteriores.

Ainda em 2019 dois fatores abalaram essa “paz mercosuliana” e seu desenvolvimento econômico. O primeiro fator se deu ao socialista Alberto Fernández vencer o então presidente Mauricio Macri na Argentina, impactando o elo liberal econômico do B.E. O então presidente discursou com a frase populista mais clichê de “governar pelo povo, para todos” e previu, como em uma revelação de que “os tempos difíceis estão chegando”¹², o que de fato ocorreu.

“Os tempos difíceis” realmente chegaram, como previu o então presidente da Argentina, no final do ano de 2019, mais especificamente entre setembro e dezembro, surgindo o segundo fator, um fator atípico, mas que viria a impactar não só o final do ano de 2019 bem como no ano posterior, e que impôs ao mundo um problema de cunho econômico, social, religioso, civil e ideológico. Esses “tempos difíceis” vieram por intermédio do surgimento de um novo vírus na região de Wuhan na China, denominado como Coronavírus ou Covid-19¹³, que se espalhou pelo mundo de forma desenfreada e veloz, ocasionando mudanças e obrigando a tomada de adaptações polarizaria ainda mais o mundo, afetando a economia de todos os países, uns apenas com a redução de seu PIB, como no caso da China, já outros retrocedendo suas economias a níveis muito altos como o caso da Argentina que chega aos -19,8% até o segundo trimestre de 2020, e outros só auxiliaram a desmontar a economia do país como no caso da Venezuela que já sofreu quedas de mais de 25% no primeiro trimestre de 2019 e, novamente, de 25% no ano de 2020 segundo o FMI¹⁴.

Com olhar centrado no Brasil, a previsão é que em valores correntes de 2020, haja uma retração de 10,7% relativo ao ano anterior de 2019, segundo valores acumulados e apresentados no site do Governo Federal¹⁵ brasileiro, retrocesso esse causado que dificulta a recuperação do Brasil

¹¹ Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_acesso_info/auditorias_brasil/MERCOSUL/MERCOSUL-UE/2019_10_24_-_Resumo_Acordo_Mercosul_UE_CGNCE.pdf. Acesso em 09 nov. 2020.

¹² Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/27/internacional/1572188885_484061.html. Acesso em 14 set. 2020.

¹³ Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em 09 nov. 2020.

¹⁴ Disponível em: <https://www.imf.org/en/Countries/VEN>. Acesso em 08 nov. 2020.

¹⁵ Dados disponíveis em: <http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio->

frente a pandemia do COVID-19, somada com a polarização política existente no mundo, e consequentemente no B.E., isso devido ao governo socialista de Alberto Fernández estar adotando medidas protecionistas em seu país, elevando o grau de dificuldade de uma boa recuperação do seu país e em consequência dos demais países do B.E., principalmente do Brasil, tendo em vista o nosso terceiro principal aliado comercial e o maior na América do Sul, tudo isso por, inicialmente, um motivo ideológico, culminando em aspectos econômicos.

Essa crise na Argentina é algo realmente preocupante para todos, tanto argentinos quanto para seus aliados econômicos, como no caso o Brasil. O terceiro abalo [e talvez o mais complexo] no MERCOSUL se deu quando a Argentina socialista de Fernández, decidiu sair do MERCOSUL, se aproveitando da crise econômica ocasionada pelo vírus chinês, e da aproximação da China, seja por fatores econômicos seja por fatores ideológicos. Com todos os fatores já supracitados, o governo argentino mergulhou na maior crise nos últimos 20 anos de sua história alcançando, já no primeiro semestre, dados alarmantes de 40,9%¹⁶ de sua população no patamar abaixo da linha da pobreza, segundo o Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) da República da Argentina, dados estes que foram tão criticados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e até mesmo censurados pelo órgão anos anteriores, mas que foram resolvidos e aceitos posteriormente.

Com um olhar mais voltado ao ocidente, em específico para América Latina e Caribe, os prejuízos a médio prazo, provenientes da pandemia originada na China, farão com que haja “mudanças estruturais na organização produtiva, no comércio internacional e no atual modelo de globalização¹⁷”, e essas alterações se darão e serão alcançadas por impactos em ambientes políticos, sociais, religiosos, civis e econômicos, alterando a forma com que encaramos o que compreendemos como sociedade e como econômica.

Com o processo de globalização/globalismo, tem-se uma previsão da Organização Mundial do Comércio (OMC) para o mundo como um todo de que haverá um colapso no comércio mundial, com relação ao seu volume no mundo, trabalhando com a estimativa de queda de 13% até 32% do nível

[exterior/balanca-comercial-brasileira-acumulado-do-ano](#). Acesso em 06/11/2020.

¹⁶ Dado disponíveis em: <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-46>. Acesso em 06 nov. 2020.

¹⁷ Disponível em: <https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/pandemia-covid-19-levara-maior-contracao-atividade-economica-historia-regiao-caira-53>. Acesso em 06 nov. 2020.

em 2020¹⁸. No G20, ainda segundo o site da OMC, durante o período de outubro de 2019 a maio de 2020, houve uma movimentação e a aplicação de 154 novas medidas comerciais relacionadas ao comércio sendo que dessas 154 medidas, 95 foram para facilitação das importações e 59 para a restrição, das quais 60% dessas medidas, ou seja, 93 do total, estão vinculadas a problemática da pandemia de COVID-19¹⁹, afetando diretamente os acordos bilaterais e multilaterais.

Ainda segundo o relatório, antes da pandemia, nos últimos sete anos a América Latina já emplacava baixo crescimento, de apenas 0,4%, isso entre 2014 e 2019, isto devido as guerras ideológicas que impõe ao B.E. dificuldades no seu real funcionamento. Em 2020 essa retração, além da “guerra fria” que está sendo traçada na região por motivos ideológicos, o vírus de origem chinesa ajudou a contribuir para uma recessão do PIB de -5,3%, ultrapassando recessões como à Grande Depressão de 1930 (-5%) ou mais ainda, até 1914 (-4,9%). Sendo assim, sintetizando, o site oficial da CEPAL:

A pandemia do coronavírus (COVID-19) impacta as economias da América Latina e do Caribe por meio de fatores externos e internos cujo efeito conjunto levará à pior contração que a região sofreu desde 1914 e 1930. Segundo as últimas estimativas, está prevista uma contração regional média de -5,3% para 2020, informou hoje a CEPAL durante o lançamento de um novo relatório²⁰.

Dos -5,3%, a CEPAL traz a luz de que somente América do Sul (consequentemente o MERCOSUL), terá a redução de -5,2%, ou seja, aproximadamente 99% da contração total da América Latina ocorrerá onde se desenvolve o MERCOSUL, contra 4,4% no mundo devido a Pandemia de COVID-19²¹. Essa dependência que vários países da área tem pela China que recuará de 6, 1% do PIB em 2019 para 1,9% do PIB em 2020, faz com que haja uma espécie de “desenvolvimento espelhado” quando um lado vai bem os outros também irão, mas quando do contrário os demais também não irão, e a pandemia de Coronavírus demonstrou essa dependência e “globalização” com muita maestria no ano de 2020, abrindo o pensamento para possíveis mudanças na forma de se

¹⁸ Disponível em: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr855_s.htm. Acesso em 03 nov. 2020.

¹⁹ Disponível em: https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/trdev_29jun20_s.htm. Acesso em 06 nov. de 2020.

²⁰ Disponível em: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-la-reactivacion>. Acesso em 01/11/2020.

²¹ Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/economia/pandemia-deve-reforçar-poder-chines-na-economia/>. Acesso em 06 nov. 2020.

trabalhar economicamente e até como sanar esse problema de dependência.

O FMI²² tem utilizado o PIB, que é o valor total dos bens e serviços produzidos em um país dentro de um período específico, como base para calcular os impactos nas economias do mundo pós-pandemia. O mesmo estima que países latinos devem ter seu PIB acrescido novamente só em 2021 e que não terão o seu PIB regional retornando aos patamares pré-pandêmicos até, pelo menos, o ano de 2023, sendo que para alguns países como Brasil, Chile e Uruguai poderão ter uma melhor desenvoltura pelo seu modelo econômico, como é o caso do Brasil em contrapartida de outros países como Venezuela e Argentina que possuem um governo mais protecionista.

O Brasil, atualmente com uma política econômica tendente ao liberalismo, por intermédio do Ministro da Economia Paulo Guedes, alinhado com o Ministro das Relações Exteriores Ernesto Henrique Fraga Araújo e a Ministra da agricultura Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, em concordância com o chefe do executivo Jair Messias Bolsonaro, o governo tem seguido as indicações e orientações da CEPAL, tais orientações demonstram que o governo precisará ter acesso aos recursos financeiros com base em um apoio flexível dos organismos financeiros multilaterais, como a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) tem trabalhado, acompanhado por linhas de crédito de baixo custo, como tem sido trabalhado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES)²³ e ainda onde deve-se-á aliviar os serviço da dívida e de eventuais cancelamentos dessas dívidas, como fora feito pelo Governo Federal²⁴ para com os Estados brasileiros, como tem sido feito pelos membros do B.E., cada um com a sua singularidade e possibilidade.

O texto ainda indica que os países que conseguirem manter estímulos econômicos por mais tempo lograrão êxito em superar as dificuldades de forma mais rápida do que outros que adotarem um processo mais planejado e protecionista, caso esse adotado por países como, por exemplo a Argentina, a Bolívia e a Venezuela que, segundo o relatório, terão caminhos mais árduos e longos para uma recuperação de suas economias perdidas. Essa dificuldade, ao nosso entendimento, se dá pela

²² Disponível em: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34602>. Acesso 02 nov. 2020.

²³ Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas>. Acesso em 06 nov. 2020.

²⁴ Para maiores informações: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-03/bolsonaro-anuncia-suspensao-de-dividas-e-ajuda-financeira-estados>. Acesso em 06 nov. 2020.

forma com as quais esses países encaram o processo econômico, o combate ao vírus e por questões ideológicas.

Governos que passaram a fazer o seu planejamento econômico tendo as medidas indicadas por órgãos como o FMI e a CEPAL como norte, caso do Brasil por exemplo, que passou a adotar medidas de apoio (sustentação) da economia brasileira, como a ajuda direta lançada às famílias com o auxílio emergencial, que tiveram nas despesas executadas na ação do orçamento correndo o total de 228,97 bilhões²⁵, na *cultura* e na saúde o gasto chegou a 27 bilhões e 382 bilhões na *saúde*²⁶ e de programas de compra de *dívidas públicas* que foram adotados por países como Brasil, Chile e Colômbia, mostram um empenho dos Governos Federais na manutenção da economia afim de proteger os cidadãos e seus empregos, tendo no temor de um alto índice de desemprego nos países uma “segunda onda” de destruição da economia no pós período pandêmico.

O objetivo desses movimentos dos presidentes dos países da América Latina, com viés ideológico mais à direita, é justamente a diminuição dos impactos que essa pandemia poderá causar em suas nações, terceirizando-o mediante do desenvolvimento espelhado aos países aliados e aos seus B.E., obrigando os governos a pensarem e persistirem no combate não só ao vírus, que mostra uma queda acentuada, mas também nas economias, pois ainda não se sabe por quanto tempo essa pandemia continuará. Ademais, cabe ressaltar que há uma necessidade de observar o fator de endividamento do país, posto que é preponderante para que possa ser mantido o apoio às suas empresas e cidadãos promovendo, portanto, a recuperação econômica.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Utilizou-se neste trabalho as seguintes metodologias de pesquisa, a saber: Análise bibliográfica de especialistas e de documentos oficiais de órgãos governamentais, além do conhecimento prévio dos autores sobre a temática.

²⁵ Disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoos/acao/00S4-auxilio-emergencial-de-protecao-social-a-pessoas-em-situacao-de-vulnerabilidade-devido-a-pandemia-da-covid->. Acesso em 01 nov. 2020.19

²⁶ Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/701831-gastos-do-governo-com-pandemia-chegam-a-r-382-bi-na-saude-e-r-27-bi-na-cultura/>. Acesso em 01 nov. 2020.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por todo o exposto, este trabalho tende a alumiar a compressão quanto ao surgimento do MERCOSUL e como o B.E. se dá na contemporaneidade. Nos anos 90, em sua criação, o MERCOSUL abre uma possibilidade de desenvolvimento para todos os países membros, trazendo consigo o ideal inicial de troca comercial, culminando na integração produtiva dos países-membros ainda naquela década.

Com a vinda dos anos dois mil houve uma guinada de governos socialistas na região da América Latina e América do Sul e que se utilizaram de Acordos e Tratados firmados para irem além de aspectos comerciais e na criação de um mercado comum à todos os envolvidos, como era a gênese e objetivo do B.E. Esses governos foram responsáveis por gestar o que fora chamado de *Identidade do MERCOSUL*, essa que interviu socialmente, culturalmente, religiosamente na desconstrução da religião cristã e economicamente, fazendo trocas econômicas e políticas-ideológicas afim de suprimir ideologias contrárias e avolumar aquela da qual era concebida pelos governos no período.

Na última década (2010-2020), com a quebra da hegemonia fabianista no Bloco devido a ascensão de um pensamento mais liberal e conservador por parte dos países-membros, houveram embates de “trocas de cadeiras” no Executivo dos países entre neoliberais e socialistas na América Latina e do Sul, travancando o crescimento do Bloco, e, no último ano, a recuperação dos países frente a crise econômica-social-política da pandemia chinesa. Essas divergências ideológicas, econômicas e políticas intensificaram desentendimentos internos entre os países-membros dos B.E., abalando o movimento de integração²⁷ e de crescimento de todos.

Sintetizando o pensamento, pode-se afirmar que, emergiu algo muito mais agudo e complexo com essas mudanças entre “direita e esquerda” nos mais altos postos dos Estados integrantes do MERCOSUL, saindo de um mercado comum, de livre comércio, com troca de bens e de serviços, para a criação de um mercado ideológico que interfere diretamente na sociedade, na educação, na religião e no desenvolvimento do projeto original chamado que tinha como objetivo questões unicamente econômicas.

²⁷ NEGRO, Sandra. **Derecho de La Integración**. Montevideo - Buenos Aires: Editorial IBdeF, 2014, p. 39.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA ESTADO. **Pandemia deve reforçar poder chinês na economia.** Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/economia/pandemia-deve-reforçar-poder-chines-na-economia/>.

Acesso em 06 nov. 2020.

BANCO MUNDIAL. O custo de se manter saudável. **Relatório Semestral da LAC**; outubro de 2020. Washington, DC: Banco Mundial, 2020. Disponível em: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34602>. Acesso em 02 nov. 2020.

BAPTISTA, Luiz Olavo. **Mercosul, Suas Instituições e Ordenamento Jurídico.** São Paulo: LTr, 1998.

BRASIL. AGÊNCIA SENADO. **Mercado Comum do Sul foi criado em 1991.** Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2007/04/27/mercado-comum-do-sul-foi-criado-em-1991/>. Acesso em 08 nov. 2020.

_____. BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO (BNDES). **Empréstimo para micro, pequenas e médias empresas e para empresários individuais.** Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas>. Acesso em 06 nov. 2020.

_____. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. **Auxílio Emergencial De Proteção Social A Pessoas Em Situação De Vulnerabilidade, Devido A Pandemia Da Covid-19.** Disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/acao/00S4-auxilio-emergencial-de-protecao-social-a-pessoas-em-situacao-de-vulnerabilidade-devido-a-pandemia-da-covid-19>. Acesso em 01 nov. 2020.

_____. MINISTÉRIO DA ECONOMIA. **Balança comercial brasileira: Acumulado do ano.** Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/balanca-comercial-brasileira-acumulado-do-ano>. Acesso em 06/11/2020.

_____. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **PAINEL DE CASOS DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) NO BRASIL.** DISPONÍVEL EM: [HTTPS://COVID.SAUDE.GOV.BR/](https://covid.saude.gov.br/). ACESSO EM 09 NOV. 2020.

_____. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. **Mercosul: Caminhos Para o Futuro Valor Econômico.** Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/presidente-da-republica-federativa-do-brasil-artigos/16892-mercosul-caminhos-para-o-valor-economico>

futuro-valor-economico-21-7-2017. Acesso em 05 set. 2020.

_____. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. **Mercosul-União Europeia**. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/component/tags/tag/mercosul-uniao-europeia>. Acesso em 09 nov. 2020.

_____. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. **Resumo do Acordo Mercosul- União Europeia**. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_acesso_info/auditorias_brasil/MERCOSUL/MERCOSUL-UE/2019_10_24_-_Resumo_Acordo_Mercosul_UE_CGNCE.pdf. Acesso em 09 nov. 2020.

_____. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. **Reunião de Cúpula Extraordinária do Mercosul**. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/3112-reuniao-de-cupula-extraordinaria-do-mercosul-brasilia-31-de-julho-de-2012-programa-de-imprensa>. Acesso em 05 set. 2020.

COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE (CEPAL). **PANDEMIA DE COVID-19 LEVARÁ À MAIOR CONTRAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NA HISTÓRIA DA REGIÃO: CAIRÁ -5,3% EM 2020**. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://WWW.CEPAL.ORG/PT-BR/COMUNICADOS/PANDEMIA-COVID-19-LEVARA-MAIOR-CONTRACAO-ATIVIDADE-ECONOMICA-HISTORIA-REGIAO-CAIRA-53](https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/pandemia-covid-19-levara-maior-contracao-atividade-economica-historia-regiao-caira-53). ACESSO EM 06 NOV. 2020.

_____. **AMÉRICA LATINA E CARIBE: PROJEÇÕES DE CRESCIMENTO 2020**. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://WWW.CEPAL.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/PR/FILES/TABLA_PRENSE_PROYECCIONES_PIB-2020-PORT.PDF](https://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/tabla_prensa_proyecciones_pib-2020-port.pdf). ACESSO EM 20 NOV. 2020.

COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE (CEPAL). Measuring the impact of COVID-19 with a view to reactivation. **Special Report COVID-19, 21 abr. 2020**. Disponível em: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-la-reactivacion>. Acesso em 01/11/2020.

DI LORENZO, Carlos A. **MERCOSUL e o Direito Trabalhista**. São Paulo: Alexa Cultural, 2005.

GONZALES, Enric. **Alberto Fernández vence Macri e será o próximo presidente argentino**. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/27/internacional/1572188885_484061.html. Acesso em 14 set. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC). **Incidenca de la Pobreza de la Indigen.** Dado disponíveis em: <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-46>. Acesso em 06 nov. 2020.

INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF). **Board Discussions on República Bolivariana de Venezuela.** Disponível em: <https://www.imf.org/en/Countries/VEN>. Acesso em 08 nov. 2020.

JAEGER JUNIOR, Augusto. **Mercosul e a livre circulação de pessoas.** São Paulo: LTr, 2000.

MUGNATTO, Sílvia. **Gastos do governo com pandemia chegam a R\$ 38,2 bi na Saúde e R\$ 2,7 bi na Cultura.** Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/701831-gastos-do-governo-com-pandemia-chegam-a-r-382-bi-na-saude-e-r-27-bi-na-cultura/>. Acesso em 01 nov. 2020

NEGRO, Sandra. **Derecho de La Integración. Montevideo** - Buenos Aires: Editorial IBdeF, 2014, p. 39.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). **DESPLOME DEL COMERCIO ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19, QUE ESTÁ PERTURBANDO LA ECONOMÍA MUNDIAL.** DISPONÍVEL EM: [HTTPS://WWW.WTO.ORG/SPANISH/NEWS_S/PRES20_S/PR855_S.HTM](https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr855_s.htm). ACESSO EM 03 NOV. 2020.

. INFORME DE LA OMC MUESTRA MEDIDAS DEL G-20 PARA FACILITAR LAS IMPORTACIONES INCLUSO CUANDO LAS RESTRICCIONES AL COMERCIO SIGUEN SIENDO GENERALIZADAS. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://WWW.WTO.ORG/SPANISH/NEWS_S/NEWS20_S/TRDEV_29JUN20_S.HTM](https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/trdev_29jun20_s.htm). ACESSO EM 06 NOV. DE 2020.

SANTOS, Milton. A aceleração contemporânea: tempo, mundo e espaço mundo. In DI LORENZO, Carlos A. **MERCOSUL e o Direito Trabalhista.** São Paulo: Alexa Cultural, 2005.

VILELA, Pedro Rafael; MÁXIMO, Welton. **Bolsonaro Anuncia Suspensao de Dividas e Ajuda Financeira Estados.** Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-03/bolsonaro-anuncia-suspensao-de-dividas-e-ajuda-financeira-estados>. Acesso em 06 nov. 2020.

WORLD BANK. **The Cost of Staying Healthy.** LAC Semiannual Report; October 2020. Washington, DC: World Bank. Disponível em: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34602>. Acesso 02 nov. 2020.